

JAHON SIVILIZATSIYASINING QADIMIY O'CHOQLARI

DJumayeva Dilafuz

Registon ansambli gid tarjimoni

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7757371>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon sivilizatsiyasining eng qadimiy o'choqlari bo'lgan shaharlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Bog'i Naqshi Jahon, Bibixonim Jome masjidi, Go'ri Amir maqbarasi, Shoxi Zinda majmuasi, Ulug'bek madrasasi.

Barchamizga ma'lumki, Samarqand shahri butun dunyo shaharsozligining tarixida juda chuqur iz qoldirgan eng qadimiy maskanlardan biri hisoblanadi. Tarixiy manbalarda keltirilishicha, miloddan avvalgi 1-ming yillikning o'rtalaridan boshlab, XVII asrning boshlariga qadar Samarqand Sug'dning ma'muriy markazi bo'lganligi Afrosiyob xarobalarida saqlanib qolgan. Samarqand Buyuk ipak yo'lida muhim bo'g'in hisoblangan. O'sha davrlardayoq, shahar savdogarlari Xitoy, Eron, Misr, Suriya, Hindiston, Vizantiya bilan savdo sotiq qilgan.

1370-yilda Amir Temurning Movarounnahr hukmdori bo'lishi, Samarqand tarixi uchun yangi sahifa ochgan, deyish mumkin. Chunki Temur va temuriylar hukmronligi davrida Samarqand davlat poytaxti sifatida XIV–XV asrlarda Sharqning eng go'zal shahri, Markaziy Osiyoning yirik iqtisodiy, siyosiy, madaniy markaziga aylangan edi. Ayni mana shu davrlarda sharq durdonasi bo'lmish bu boqiy shahar hududida o'nlab binolar, jumladan, Ko'ksaroy va Bo'stonsaroy, hunarmandchilik ustaxonalari, savdo rastalari, karvonsaroylar, hammomlar, shifoxonalar, madaniy-maishiy binolar qurilgan. Bog'i Naqshi Jahon, Bog'i Bihisht, Bog'i Dilkusho, Bog'i Shamol, Bog'i Maydon, Bog'i Zog'on, Bog'i Nav, Bog'i Feruza, Davlatobod, Bog'i Baland kabi bog'lar bunyod etilgan. Bibixonim Jome masjidi, Go'ri Amir maqbarasi, Shoxi Zinda majmuasi, Ulug'bek madrasasi, rasadxonasi kabi ko'plab mashhur me'moriy obidalar qad rostlagan.

Samarqandning ko'hna qismida, Amir Temur jome' masjidining kunchiqar tomonida uning suyuqli xotini, zukko, tadbirkor, oqila ayol Saroymulkxonim-Bibixonimning maqbarasi bunyod etilgan. Ushbu maqbara qurilgan davrda juda hashamatli hamda mahobatli bo'lgan, uning devorlari rang-barang koshinlar, naqshlar va Qur'oni karimda keltirilgan oyatlar bitilgan yozuvlar bilan bezatilgan. Pastida sag'ana, tepasida esa ziyoratxona bo'lgan maqbara ikki qavatdan iborat bo'lgan. Ma'lumotlarga qaraganda, 1941-yili arxeolog Yahyo Fulomov rahbarligidagi olimlar maqbarada qazish ishlarini olib borishgan va shu paytgacha bo'lib kelgan sag'ana o'rtasidagi bo'sh yerning tagida yashirin qabrlar mavjud, degan taxminlarga barham berishgan va bu yerda hech qanday yashirin qabr yo'qligini isbotlashgan. Samarqand Buxoro xonligi davrida ham muhim iqtisodiy hamda madaniy markaz bo'lib qolavergan. Yalangto'sh Bahodir hokimligi davrida Registon maydonida Sherdor, Tillakori madrasalari, Xo'ja Axrori Vale qabri oldida Nodir devonbegi madrasasi qurilgan.

Darhaqiqat, endi shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Buxoro shahri hududida joylashgan Sharq an'analarini o'zida mujassamlashtirgan gumbazsimon, arkli, to'rtburchak hamda "Chor" uslubidagi UluG'bek madrasasi Muhammad Tarag'ay Ulug'bek tomonidan XV asrning birinchi choragida bunyod etilgan. Mazkur inshootning qurilishida guvala va paxsadan tashqari, xom hamda pishiq g'isht, tut va yong'oq daraxtidan olingan yog'ochlardan keng foydalanilgan. Ushbu me'moriy obidaning ustunlari, derazalari, devorlari ganch o'ymakorligi asosida ishlangan. Shiftlar g'isht o'ymakorligi asosida naqshlangan. Bosh tarzida mahobatli peshtoq, 2

qanotida 2 qavatli hujralar va burchaklarida tepasi qubbali qilib ishlangan guldastalar joylashgan. Madrasaning peshtoqida sirkor g'ishtchalardan tashqari, rang-barang gulli parchin hamda koshindan foydalanilgan. Hovlining shimoliy va janubiy tomonlari qisqaroq ko'rinishga ega bo'lib, devorlari, ravoq, peshtoqlari oq, feruza, binafsha rang va sirkor g'ishtlar bilan pardozlangan. Naqshlarida yulduzsimon bezaklar ko'p hamda ayvon ustunlari zarhallangan. Madrasaning boshqa madrasalardan farqi shundan iboratki, uning ikki chetida minoralar mavjud emas. Xonaqoh peshayvonlari esa 8 tani tashkil qiladi.

Manbalarda aytilishicha, Ulug'bek 1419-yilda madrasaga tashrif buyurgan, ta'lim olayotgan talabalarga in'omlar ulashgan. Bizgacha Ulug'bek madarasasi ancha o'zgargan holda yetib kelgan. Madrasaning ta'mir talab joylari qayta rekonstruksiya dan chiqarilgan. Madrasa ko'chasiga esa o'rta asr uslubida toshlar yotqizilib, yo'llar hosil qilingan. Hozirgi kunda madrasa ochiq osmon ostidagi muzey sifatida xorijiy sayyohlar hamda O'zbekistonlik milliy madaniy merosga qiziquvchilarning ziyoratgohiga aylangan. 1997-yilda Buxoro shahrining 2500 yilligi munosabati bilan Buxorodagi barcha obidalar qatorida Ulug'bek madrasasi ham qayta ta'mirdan chiqarilgan. YUNESKO tashkilotining Butun Jahon yodgorliklari ro'yxatiga kiritilgan. Yana shuni ham qayd etish lozimki, Amir Temur davrida Toshkentning ham qudratli qal'a, yirik hunarmandchilik, madaniyat, ilm-fan, savdo-tijorat shahri sifatidagi maqomi ko'tarilgan. XVIII asr boshlarida Toshkent boshqa shaharlardan ancha boy va chiroyli, ko'rkam bo'lib, o'sha davrga nisbatan madaniyati va obodonchiligi yuqori darajada ekanligi qayd etilgan. Toshkent shahri tarixida Chorsu bozori asosiy markaz hisoblangani bois, bu erga turli shahar va mamlakatlardan savdogarlar kelishgan. Qolaversa, 1551 – 1575-yillarda Toshkent hokimi Ko'kaldosh tomonidan bosh tarzi janubga qaratib qurdirilgan, ulkan peshtoq sirkori parchin va grih naqshlar bilan bezatilgan madrasa ham Chorsu maydonida joylashgan. Madrasaning ikki yonida ikki qavatli xonalar tartib bilan joylashtirilgan.

Madrasa darvozaxonasining chap tomonida darsxona, o'ng tomonida masjid joylashgan. Darsxona va masjid chortoq tarhli, poydevor va devorlari pishiq g'ishtdan. Madrasani bezashda, asosan, me'morlar madrasaning old tomoniga e'tibor berishgan. Ko'kaldosh madrasasi XVIII asr boshlarida qarovsiz holga kelib, karvonsaroy sifatida foydalanilgan. Madrasa 1886 – 1946-yillarda zilzilalar oqibatida vayron bo'lgan bir necha bor tamirlanishi natijasida madrasaning tashqi ko'rinishi o'zgarib ketgan. Mustaqillik yillarida ko'plab tarixiy obidalar singari Ko'kaldosh madrasasida ham keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borildi.

Baroqxon madrasasi esa islom dini maktabi sifatida XVI asrda Mirzo Ulug'bekning avlodlaridan, o'sha davrda xalq orasida "Baroqxon" nomi bilan mashhur bo'lgan Navro'z Ahmadxon tomonidan barpo etilgan. Madrasa hududida bir nechta maqbara mavjud. Bittasi Shayboniylar sulolasiga tegishli Toshkentning birinchi hukmdori Suyunchxo'jaxonga tegishli, ikkinchi maqbarada esa Baroqxon dafn qilingan, ammo keyinchalik Samarqand shahriga ko'chirilgan. Hovli atrofida hujralar va ichki tarafida peshtoq bo'lib, madrasaning G'arbiy qismi birmuncha oldinga chiqqan. Poydevori toshdan, qalin devorlari turli hajmdagi pishiq g'ishtdan ishlangan. Ba'zi joylari sinchli. Madrasaning sharq tomonidagi ulkan peshtoqqa rang-barang sirkor g'ishtchalar terilgan. Peshtoqning yuqori qismi saqlanmagan. Asosiy peshtoqning orqa tomonida yana peshtoq va besh qirrali ravoq bor. G'arb tomondagi ichki peshtoq ko'k gumbazning tarkibiy qismi bo'lgan.

References:

1. O'zME BirInchl jild. Toshkent, 2000-yil, 147-bet.

